

APLICAÇÃO DO MÉTODO STAGE-GATE NA GESTÃO DE PROJETOS

APPLICATION OF THE STAGE-GATE METHOD IN PROJECT MANAGEMENT

Davi Ferreira do Carmo¹, Joaquim M. F. Antunes Neto (*in memoriam*)²

RESUMO

Este estudo tem como objetivo analisar a aplicação da metodologia Stage-Gate na gestão de projetos para desenvolvimento de novos produtos, destacando seus impactos na inovação e na competitividade organizacional. Diante do cenário atual de constantes transformações e desafios empresariais, a gestão estruturada de projetos surge como ferramenta essencial para o planejamento, controle e execução eficazes de iniciativas estratégicas. A metodologia utilizada foi uma revisão bibliográfica narrativa, baseada em levantamento e análise qualitativa de fontes acadêmicas e institucionais relevantes publicadas nos últimos 15 anos, que abordam o Stage-Gate e seu uso na inovação empresarial. Os resultados da análise evidenciam que a adoção do modelo Stage-Gate permite uma estruturação clara do processo de inovação, dividindo-o em fases distintas e intercaladas por portões de decisão, o que facilita a mitigação de riscos, a otimização de recursos e a tomada de decisões fundamentadas em critérios objetivos. Apesar dos desafios comuns enfrentados, como resistência à mudança e necessidade de adaptação do modelo à cultura organizacional, o Stage-Gate contribui significativamente para a eficiência operacional e para o aumento da taxa de sucesso em projetos inovadores. Casos de grandes empresas, como 3M e Procter & Gamble, ilustram que a personalização e o alinhamento da metodologia às demandas específicas do mercado são fatores críticos para o sucesso da implementação. Além disso, a pesquisa destaca a importância do engajamento da liderança, do treinamento das equipes e da criação de uma cultura organizacional favorável à inovação contínua para potencializar os benefícios do Stage-Gate. A gestão estruturada, aliada a essas práticas, fortalece a capacidade das organizações de responder rapidamente às mudanças e de desenvolver produtos competitivos.

Palavras-chave: Gestão de projetos; Metodologia Stage-Gate; Inovação organizacional.

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the Stage-Gate methodology in project management for new product development, highlighting its impact on innovation and organizational competitiveness. In the current context of rapid changes and business challenges, structured project management emerges as an essential tool for effective planning, control, and execution of strategic initiatives. The methodology employed was a narrative literature review, based on qualitative analysis of academic and institutional sources published in the last 15 years that address Stage-Gate and its use in business innovation. The results indicate that adopting the Stage-Gate model enables a clear structuring of the innovation process, dividing it into distinct

¹ Formando do CST em Gestão da Produção Industrial da FATEC Itapira. Email: davi.carmo01@fatec.sp.gov.br

² Doutor em Bioquímica (UNICAMP, MBA em Gestão de Estratégia Empresarial (Faculdade São Luis) e MBA em Gestão Estratégica e Inovação (Faculdade Focus).

phases interspersed with decision gates, which facilitates risk mitigation, resource optimization, and data-driven decision-making. Despite common challenges such as resistance to change and the need to adapt the model to organizational culture, Stage-Gate significantly enhances operational efficiency and the success rate of innovative projects. Cases from major companies like 3M and Procter & Gamble illustrate that customization and alignment with specific market demands are critical factors for successful implementation. Furthermore, the study highlights the importance of leadership engagement, team training, and fostering a culture supportive of continuous innovation to maximize the benefits of Stage-Gate. Structured management combined with these practices strengthens organizations' ability to respond swiftly to changes and develop competitive products.

Keywords: *Project management; Stage-Gate methodology; Organizational innovation.*

INTRODUÇÃO

No cenário contemporâneo, marcado por transformações rápidas e constantes no ambiente de negócios, as organizações enfrentam desafios cada vez mais complexos para garantir sua competitividade e sustentabilidade (Pechim, 2024). A gestão de projetos emerge como uma disciplina essencial para lidar com essas demandas, proporcionando ferramentas e metodologias que ajudam a estruturar processos, otimizar recursos e aumentar a eficiência na execução de iniciativas estratégicas (Santos; Matos, 2024).

Entre as abordagens mais reconhecidas no gerenciamento de projetos, destaca-se o método *Stage-Gate*, amplamente adotado no desenvolvimento de novos produtos e projetos de inovação. Esse modelo organiza o trabalho em etapas distintas, cada uma precedida por "portões" de decisão, nos quais critérios objetivos são avaliados antes da progressão para a próxima fase (Liwersen, 2024). Essa estrutura sistemática permite não apenas identificar e mitigar riscos precocemente, mas também alinhar as prioridades do projeto aos objetivos organizacionais. Ao dividir o processo em fases claras, o *Stage-Gate* promove uma comunicação mais eficiente entre equipes multidisciplinares, garantindo que decisões estratégicas sejam tomadas com base em dados concretos. Além disso, sua flexibilidade o torna uma ferramenta poderosa para adaptar projetos às demandas dinâmicas do mercado, sem comprometer a qualidade ou os prazos. A inovação, por sua vez, destaca-se como um fator crítico de sucesso para empresas que buscam se diferenciar no mercado e responder às crescentes expectativas dos stakeholders (Sousa, 2025).

O desenvolvimento de novos produtos e tecnologias exige planejamento detalhado, coordenação eficaz e capacidade de adaptação a cenários de alta incerteza. Modelos

estruturados como o *Stage-Gate*, oferecem abordagens práticas para organizar e gerenciar projetos inovadores, dividindo-os em etapas com critérios bem definidos para a tomada de decisão (Rosa; Santos; Royer, 2022). Segundo Souza e Muniz (2024) essa metodologia tem se mostrado especialmente eficaz para mitigar riscos e aumentar as chances de sucesso, integrando estratégias de longo prazo com a agilidade necessária para atender às demandas de um ambiente competitivo.

Nesse contexto, o gerenciamento de projetos não é apenas uma ferramenta operacional, mas também um elemento estratégico indispensável para as organizações que buscam crescer, inovar e se posicionar de forma diferenciada no mercado global. A implementação de práticas bem estruturadas, aliada a uma visão estratégica, permite às empresas não apenas enfrentar os desafios atuais, mas também criar um caminho sustentável para o futuro (Meneghel, 2025).

Para Radujković e Sjekavica (2017) o gerenciamento de projetos é inevitável, uma empresa com cultura de melhoria contínua enfrenta vários projetos de diferentes tipos” tais como: Lançamento de um novo produto, projeto para redução de perdas e aumento de eficiência, compra de uma nova máquina ou até mesmo readequação do layout da fábrica. Ainda segundo Radujković e Sjekavica (2017) o gerenciamento de projetos não é necessário apenas para melhorias, mas também para campos que buscam se aprimorar através da influência nos diferentes fatores de sucesso de gerenciamento de projetos.

Algumas empresas acreditam que o gerenciamento de projetos previstos e planejados quando, na realidade, não passaram de uma sequência absurda de pura sorte (Garcia, 2018). Como pondera Coutinho (2021) uma metodologia eficaz deve prover um *roadmap* para o gerenciamento do projeto. Equipes que não compartilham uma metodologia tendem a ser ineficientes.

Portanto, a justificativa para a presente pesquisa destaca a importância de um gerenciamento de projetos estruturado para apoiar as organizações em seus desafios de inovação e melhoria contínua. No contexto atual, com empresas cada vez mais voltadas para a eficiência e adaptação, adotar metodologias eficazes e flexíveis permite explorar ao máximo o potencial de cada projeto, envolvendo múltiplas áreas e ampliando as chances de sucesso.

Segundo o *Project Management Institute* (2022) a maioria dos projetos enfrenta desafios ou obstáculos em algum momento e raramente funciona exatamente como planejado

inicialmente. Com isso Melo (2024) diz que o sucesso na gestão de projetos está diretamente vinculado à eficiência com que as atividades são organizadas e executadas. Kaercher e Luz (2024) enfatiza que o sucesso ou falha do novo projeto é determinado antes mesmo de iniciar a fase de desenvolvimento.

São as atividades iniciais críticas que definem os atributos, as características e os benefícios que constituirão um novo produto vencedor e que permitem compreender o valor percebido pelo cliente. As empresas com atividades iniciais sólidas integradas no seu processo de inovação consideram que esse fato também reduz o tempo de chegada do produto ao mercado (Zenaro, 2024).

Kaercher e Luz (2024) relatam que todas as companhias desejam excelência no gerenciamento de projetos. Porém, nem todas as empresas reconhecem que o prazo pode ser encurtado com a realização de um bom planejamento estratégico para gerenciamento de projetos. Mesmo com a grande quantidade de benefícios gerados pelos projetos, boa parte deles falha ou não atinge o resultado esperado.

Muitas falhas são decorrentes de obstáculos naturais ou externos que estão completamente fora do controle da organização e que, muitas vezes, somente podem ser minimizados ou evitados através de um gerenciamento de riscos eficiente. (Amorim; Charpinel, 2025).

Diante dos desafios inerentes à gestão de projetos, é evidente que o sucesso depende não apenas da execução eficiente, mas principalmente de um planejamento estratégico robusto e da identificação precoce de riscos (Abranches, 2024). A realização de atividades iniciais sólidas não só determina a viabilidade do produto, mas também pode reduzir significativamente o tempo de lançamento no mercado. Apesar das inúmeras ferramentas e metodologias disponíveis, muitas organizações ainda falham em alcançar os resultados desejados, muitas vezes devido a obstáculos fora de seu controle. Portanto, a questão que se impõe é: quais práticas específicas podem ser adotadas para aprimorar a gestão de projetos e garantir o sucesso das inovações em ambientes desafiadores?

Desta forma, o objetivo deste estudo é entender a metodologia de desenvolvimento de novos produtos através do processo Stage Gate e sua aplicação na gestão de projetos., na perspectiva de aprofundar nos aspectos: identificar os elementos e fases que compõem a metodologia Stage-Gate; analisar as dificuldades que as empresas da região da baixa mogiana

enfrentam em seus desenvolvimento de projetos; identificar os benefícios da implementação da metodologia Stage-Gate na empresa e nos produtos ou serviços desenvolvidos.

METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma revisão bibliográfica narrativa, com o objetivo de compreender e analisar a metodologia *Stage-Gate* no gerenciamento de projetos, especialmente no desenvolvimento de novos produtos. A revisão narrativa permite uma exploração ampla do tema, reunindo e sintetizando informações extraídas de diversas fontes acadêmicas e empresariais para fornecer um panorama abrangente sobre a aplicação dessa metodologia.

A pesquisa foi conduzida por meio de levantamento de literatura especializada, abrangendo livros, artigos científicos, teses, dissertações e relatórios institucionais publicados em periódicos indexados e bases de dados reconhecidas, como *Scopus*, *Web of Science*, *Google Scholar* e *SciELO*. O período de publicação das obras consultadas priorizou estudos dos últimos 15 anos, a fim de garantir a atualidade e relevância das informações.

Os critérios de seleção dos materiais incluíram: (i) pertinência ao tema de gerenciamento de projetos e inovação; (ii) discussão sobre a metodologia *Stage-Gate* e sua aplicação na gestão de novos produtos; (iii) estudos empíricos e revisões teóricas sobre desafios e benefícios dessa abordagem. Foram excluídos artigos com enfoques superficiais ou que não apresentassem contribuições significativas para o debate sobre a metodologia.

A análise dos materiais foi realizada de forma qualitativa, buscando identificar os principais aspectos que envolvem a aplicação do modelo *Stage-Gate*, as dificuldades encontradas pelas empresas no processo de desenvolvimento de projetos e os benefícios obtidos com sua implementação. A discussão dos resultados foi estruturada em torno de categorias temáticas emergentes da revisão da literatura, contemplando as fases da metodologia, os critérios de decisão em cada portão, e os impactos da gestão estratégica na inovação organizacional.

A presente pesquisa pretende oferecer uma visão consolidada sobre o uso da metodologia *Stage-Gate*, suas vantagens, limitações e seu impacto no sucesso da inovação e no gerenciamento de projetos no ambiente empresarial.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Gerenciamento de Projetos: Conceitos e Importância

O gerenciamento de projetos é uma disciplina que visa planejar, organizar e controlar recursos para alcançar objetivos específicos dentro de prazos e orçamentos predefinidos (Abranches, 2024). Sua evolução remonta à antiguidade, quando grandes construções, como as pirâmides do Egito e a Grande Muralha da China, demandavam coordenação e planejamento rigorosos. No entanto, o gerenciamento de projetos como prática estruturada começou a ganhar destaque no século XX, especialmente com a Revolução Industrial e o crescimento da complexidade dos processos produtivos. A formalização da área ocorreu na década de 1950, com a introdução de técnicas como o Gráfico de Gantt e o Método do Caminho Crítico (CPM), fundamentais para a organização e controle de atividades interdependentes (Oliveira, 2013).

Ao longo dos anos, diversas metodologias e *frameworks* foram desenvolvidos para atender às necessidades específicas das organizações (França; Frantz; Graciano Neto, 2024). Entre os modelos mais tradicionais, destaca-se o *PMBOK (Project Management Body of Knowledge)*, do *Project Management Institute (PMI)*, que estabelece um conjunto de boas práticas amplamente utilizadas. Outro método relevante é o *PRINCE2 (Projects in Controlled Environments)*, criado pelo governo britânico, que enfatiza a governança e a divisão clara de papéis no gerenciamento de projetos. Além dessas abordagens convencionais, metodologias ágeis, como *Scrum e Kanban*, têm ganhado espaço devido à sua flexibilidade e adaptabilidade em ambientes dinâmicos, permitindo entregas mais rápidas e incrementais (Santos, 2022).

O avanço da tecnologia e a crescente necessidade de inovação impulsionaram a adoção de *frameworks* híbridos, que combinam elementos de metodologias tradicionais e ágeis. O *Stage-Gate*, por exemplo, tem sido amplamente aplicado no desenvolvimento de novos produtos e projetos de inovação, organizando o trabalho em fases intercaladas por “portões de decisão” (Dias Junior et al. 2025).

Essa abordagem permite uma avaliação criteriosa de riscos e oportunidades antes da progressão para a próxima etapa, garantindo que os recursos sejam investidos de maneira eficiente. A flexibilidade desses *frameworks* híbridos permite que as empresas adaptem seus processos às exigências do mercado, otimizando o tempo de resposta e aumentando as chances de sucesso.

A eficiência no gerenciamento de projetos impacta diretamente a competitividade organizacional, uma vez que influencia a capacidade da empresa de inovar e se adaptar a mudanças (Silva; Santos, 2024). Em um mercado globalizado e altamente dinâmico, as organizações que dominam práticas avançadas de gestão de projetos conseguem lançar produtos e serviços de maneira mais rápida e eficiente. Além disso, a aplicação estruturada de metodologias reduz desperdícios, melhora a alocação de recursos e minimiza riscos, garantindo que as iniciativas estratégicas alcancem seus objetivos dentro dos prazos estabelecidos (Progetti; Siqueira Junior, 2025).

A relação entre gerenciamento de projetos e inovação é particularmente evidente em setores que exigem desenvolvimento contínuo de novos produtos e soluções (Menezes; CARDOSO NETO, 2025). Empresas de tecnologia, por exemplo, utilizam metodologias ágeis para acelerar a entrega de *software* e iterar rapidamente com base no *feedback* dos usuários. No setor industrial, o *Stage-Gate* tem sido essencial para estruturar a inovação de maneira sistemática, permitindo que empresas realizem testes e validações antes de comprometer grandes investimentos (Carneiro, 2023). Dessa forma, um gerenciamento de projetos eficaz não apenas facilita a inovação, mas também maximiza o retorno sobre os investimentos em pesquisa e desenvolvimento.

Outro aspecto fundamental do gerenciamento de projetos é sua influência na cultura organizacional. Empresas que adotam boas práticas de gestão incentivam a colaboração entre equipes multidisciplinares, promovendo um ambiente de trabalho mais integrado e produtivo (Vieira; Pereira, 2021). A clareza nos objetivos e a transparência na comunicação são elementos-chave para evitar retrabalho e desalinhamento estratégico. Além disso, a implementação de ferramentas de gestão permite que os líderes tomem decisões baseadas em dados concretos, aumentando a previsibilidade e reduzindo as incertezas ao longo do ciclo de vida dos projetos (Soler, 2022).

Segundo Geber e Fraga (2024) no contexto da transformação digital, o uso de tecnologias como inteligência artificial, análise de dados e automação tem revolucionado a gestão de projetos. Ferramentas modernas permitem o monitoramento em tempo real do progresso das iniciativas, fornecendo *insights* para ajustes ágeis e melhorias contínuas (Sousa, 2025). Empresas que investem na digitalização da gestão de projetos conseguem aumentar sua

eficiência operacional e responder rapidamente às demandas do mercado, obtendo vantagens competitivas significativas. Dessa forma, a combinação de metodologias eficazes com tecnologias inovadoras potencializa ainda mais o sucesso das iniciativas organizacionais (Galvão, 2025).

A escolha da metodologia adequada, aliada a uma cultura organizacional orientada para a eficiência e adaptabilidade, possibilita que as empresas enfrentem desafios com maior resiliência. Em um ambiente de negócios em constante transformação, o domínio de boas práticas em gerenciamento de projetos representa um fator essencial para garantir a perenidade e o sucesso das organizações no longo prazo (Cruz et al, 2024)

Diante desse cenário, fica evidente que o gerenciamento eficiente de projetos não é apenas um diferencial competitivo, mas uma necessidade estratégica para organizações que buscam crescimento e inovação sustentável.

O Impacto do Gerenciamento de Projetos na Inovação Organizacional

Através de Prado (2016) a gestão de projetos e a inovação estão intimamente ligadas, pois a introdução de novos produtos, serviços ou processos exige um planejamento estruturado e uma execução eficiente. Empresas inovadoras enfrentam desafios constantes, como incertezas de mercado, evolução tecnológica e mudanças nas preferências dos consumidores. A aplicação de metodologias de gestão de projetos permite que essas organizações tenham um roteiro claro para transformar ideias em soluções concretas, reduzindo riscos e maximizando as chances de sucesso (Souza, 2024). Dessa forma, a inovação não acontece de maneira aleatória, mas sim como resultado de um processo bem gerenciado.

Metodologias estruturadas, como o *Stage-Gate*, *Scrum* e *Design Thinking*, desempenham um papel fundamental na criação de novos produtos e serviços. Essas abordagens organizam o desenvolvimento de forma sistemática, garantindo que cada etapa do processo seja validada antes do avanço para a próxima fase (Lima, 2024). Isso evita que ideias promissoras sejam descartadas por falta de planejamento ou que projetos mal estruturados avancem sem critérios adequados. Além disso, Carvalho et al (2024) diz que o uso dessas metodologias melhora a comunicação entre as equipes, tornando a inovação mais colaborativa e alinhada aos objetivos estratégicos da empresa.

Outro aspecto relevante é que métodos estruturados permitem maior previsibilidade e controle no desenvolvimento de inovações.

Modelos como o *Stage-Gate* estabelecem critérios objetivos para avaliar a viabilidade de novas ideias, ajudando as empresas a priorizarem projetos com maior potencial de retorno. Esse processo reduz desperdícios de tempo e recursos, uma vez que iniciativas inviáveis são identificadas logo nas fases iniciais (Pedrozo, 2017).

Com isso, as organizações conseguem equilibrar a busca por inovação com a necessidade de eficiência operacional, garantindo que os investimentos sejam direcionados de forma estratégica.

Para que a inovação ocorra de forma consistente, é essencial que as empresas adotem estratégias para fortalecer uma cultura inovadora. A primeira iniciativa nesse sentido é incentivar um ambiente de trabalho que estimule a criatividade e a experimentação (Morales, 2023). David et al (2011) informa que empresas como Google e 3M, por exemplo, destinam parte do tempo dos colaboradores para que eles desenvolvam projetos próprios, incentivando a geração de novas ideias. Essa abordagem contribui para que os funcionários se sintam mais motivados e engajados no processo de inovação.

Além de um ambiente propício, a liderança desempenha um papel crucial na consolidação da cultura de inovação. Líderes devem atuar como facilitadores, incentivando o pensamento criativo e promovendo a troca de conhecimentos entre diferentes áreas da empresa (Costa, 2024). A adoção de práticas como *hackathons*, *workshops* de inovação e programas de intraempreendedorismo pode ser uma estratégia eficaz para estimular a colaboração e acelerar o desenvolvimento de novas soluções (Waengertner, 2018). Conforme ressalta Borchardt e Santos (2016) o apoio da alta gestão também é essencial para garantir que a inovação seja tratada como uma prioridade estratégica.

Outra estratégia fundamental é investir na capacitação dos colaboradores. Treinamentos voltados para metodologias ágeis, pensamento criativo e análise de tendências podem preparar as equipes para enfrentar desafios de inovação com maior eficiência. Além disso, parcerias com universidades, *startups* e centros de pesquisa podem proporcionar novas perspectivas e acesso a tecnologias emergentes, ampliando as possibilidades de inovação dentro da organização (Gramigna, 2018).

A adoção de tecnologias e ferramentas de gestão de inovação também pode facilitar o processo criativo dentro das empresas. Oliveira (2024) defende que *softwares* de gerenciamento de projetos, plataformas de colaboração online e sistemas de inteligência artificial auxiliam na coleta e análise de dados, permitindo decisões mais informadas. Essas ferramentas também tornam o processo de inovação mais ágil, reduzindo o tempo necessário para testar e validar novas ideias, o que é essencial em mercados altamente dinâmicos.

Por fim, a mensuração dos resultados da inovação é um fator determinante para garantir a continuidade dos esforços inovadores. Indicadores como tempo de desenvolvimento, retorno sobre investimento (ROI) e impacto no mercado devem ser constantemente monitorados para avaliar a eficácia das estratégias adotadas. Empresas que conseguem integrar metodologias de gestão de projetos à sua cultura de inovação não apenas aumentam suas chances de sucesso, mas também se tornam mais resilientes diante das mudanças do mercado, garantindo um crescimento sustentável a longo prazo (Santos, 2024).

Gestão da Inovação: Conceitos, Tipologias e Processos

A gestão da inovação é essencial para o desenvolvimento organizacional em ambientes competitivos e dinâmicos. Segundo Ramos (2024), a inovação pode ser classificada em quatro tipos: inovação de produto, de processo, de posição e de paradigma. Essa categorização permite que as organizações alinhem seus projetos inovadores aos seus objetivos estratégicos.

Além disso, a inovação pode ser incremental, aperfeiçoando soluções existentes, ou radical, rompendo com padrões estabelecidos. A compreensão dessas categorias é essencial para que as organizações possam alinhar seus projetos inovadores a seus objetivos estratégicos (Tidd; Bessant, 2015).

A inovação não ocorre de forma aleatória; ela é impulsionada por fatores como pressão competitiva, mudanças tecnológicas e necessidades do mercado. Por isso, as empresas devem manter sistemas que favoreçam a geração e seleção de ideias inovadoras, bem como sua avaliação e execução (Cooper et al, 2002).

Melo (2024) ressalta que a gestão eficaz da inovação requer uma abordagem sistemática, que integre diferentes áreas da organização e considere a capacidade de absorção de novas tecnologias e conhecimentos. Modelos como o *Stage-Gate* surgem como ferramentas

eficazes para garantir que esses processos sejam conduzidos de forma disciplinada e eficiente, reduzindo incertezas e aumentando a taxa de sucesso dos projetos inovadores.

A inovação também pode ser aberta ou fechada. No modelo de inovação aberta, as organizações utilizam recursos e conhecimentos externos para complementar suas capacidades internas (Chesbrough, 2003). Esse modelo tem ganhado destaque, pois permite acelerar o desenvolvimento de soluções e compartilhar riscos com parceiros. Já a inovação fechada ocorre de forma interna, com menor exposição e maior controle sobre os resultados. A escolha entre esses modelos impacta diretamente os processos de gestão da inovação, influenciando inclusive a estruturação dos projetos e o uso de metodologias como o *Stage-Gate*.

Outro aspecto relevante é o papel da liderança e da cultura organizacional na promoção da inovação. Ambientes que incentivam a experimentação, a colaboração entre equipes multidisciplinares e a tolerância ao erro criam condições propícias para o surgimento de ideias inovadoras (Tidd; Bessant, 2015). A gestão da inovação, nesse sentido, também passa por um alinhamento cultural, onde os colaboradores são estimulados a pensar de forma criativa e contribuir ativamente para a evolução da organização.

Metodologia Stage-Gate: Fundamentos e Aplicações

O modelo *Stage-Gate* foi desenvolvido por Robert G. Cooper na década de 1980 como uma resposta à necessidade das empresas de estruturarem seus processos de inovação e desenvolvimento de novos produtos de maneira mais eficiente (Brólio, 2025). Cooper percebeu que muitas organizações enfrentavam desafios significativos ao tentar lançar novos produtos no mercado, frequentemente lidando com falhas causadas por falta de planejamento, decisões tardias ou investimentos mal direcionados. O modelo surgiu como uma abordagem sistemática para guiar os projetos desde a concepção inicial até a comercialização, garantindo que cada etapa fosse analisada criteriosamente antes da progressão para a fase seguinte.

Os princípios do *Stage-Gate* baseiam-se na divisão do processo em estágios (*stages*) intercalados por portões de decisão (*gates*). Cada estágio representa uma fase do desenvolvimento do projeto, na qual atividades específicas são realizadas para gerar informações detalhadas. Nos portões de decisão, um comitê ou equipe gestora avalia os resultados obtidos e decide se o projeto deve avançar, ser modificado ou encerrado (Cooper, 2002).

Esse sistema permite um controle rigoroso dos recursos e minimiza riscos, garantindo que apenas iniciativas viáveis sigam para as etapas subsequentes. Assim, o modelo promove eficiência e alinhamento estratégico ao longo do desenvolvimento do projeto.

A estrutura do Stage-Gate normalmente inclui cinco estágios principais, começando com a descoberta da ideia, em que oportunidades de inovação são identificadas e exploradas. O segundo estágio, de análise preliminar, envolve a realização de estudos de viabilidade técnica e de mercado para validar a ideia. No terceiro estágio, chamado desenvolvimento, a concepção do produto ou serviço é formalizada, incluindo a criação de protótipos e testes iniciais. O quarto estágio, teste e validação, envolve avaliações rigorosas para garantir que o produto atende aos padrões de qualidade e às necessidades do mercado. Por fim, no estágio de lançamento, o produto é introduzido no mercado com estratégias definidas de produção, marketing e distribuição (Cooper, 2014).

Cada um desses estágios é separado por portões de decisão, onde são avaliados critérios essenciais como viabilidade econômica, alinhamento com os objetivos estratégicos da empresa e riscos potenciais. Os portões são momentos críticos, pois evitam desperdícios de recursos ao interromper projetos que não demonstram potencial suficiente para seguir adiante. Essa estrutura permite que as organizações otimizem investimentos e reduzam falhas, uma vez que decisões importantes são tomadas com base em dados concretos em vez de suposições.

Edgett (2015) defende a aplicação do modelo Stage-Gate na gestão de projetos tem se mostrado particularmente eficiente em setores que exigem processos estruturados de inovação, como a indústria farmacêutica, automobilística, de bens de consumo e tecnologia. Empresas utilizam essa metodologia para gerenciar desde pequenos aprimoramentos em produtos existentes até o desenvolvimento de soluções completamente novas. O modelo permite que as equipes tenham um roteiro claro a seguir, assegurando que o desenvolvimento ocorra de forma disciplinada e alinhada aos objetivos estratégicos da organização (Cooper, 1990).

No contexto do desenvolvimento de novos produtos, o *Stage-Gate* desempenha um papel fundamental na mitigação de riscos e no aumento da taxa de sucesso dos lançamentos. Como cada estágio requer a obtenção de informações detalhadas antes da progressão, há uma maior previsibilidade quanto ao desempenho do produto no mercado. Esse controle reduz falhas

associadas a lançamentos precipitados ou a falta de validação junto aos consumidores. Além disso, empresas que adotam esse modelo conseguem reagir rapidamente a mudanças no mercado, ajustando seus projetos com base em *feedbacks* coletados ao longo do processo.

A flexibilidade do modelo também permite sua adaptação para diferentes tamanhos de projetos e níveis de complexidade. Muitas empresas implementam versões customizadas do *Stage-Gate*, ajustando o número de estágios e critérios de avaliação para atender às suas necessidades específicas. Algumas organizações, por exemplo, adotam um *Stage-Gate* ágil, combinando elementos do modelo tradicional com metodologias ágeis para obter ciclos de desenvolvimento mais curtos e maior adaptabilidade às mudanças. Essa abordagem híbrida tem sido amplamente utilizada no setor de tecnologia e inovação.

Em um cenário de negócios altamente competitivo, a adoção do *Stage-Gate* não apenas melhora a eficiência na gestão de projetos, mas também fortalece a capacidade de inovação das empresas. Ao fornecer um método estruturado para o desenvolvimento de novos produtos e serviços, o modelo ajuda organizações a tomarem decisões mais assertivas, reduzirem desperdícios e maximizarem suas chances de sucesso no mercado. Dessa forma, Lima (2024) defende que o *Stage-Gate* se consolida como uma ferramenta essencial para empresas que buscam crescimento sustentável e diferenciação competitiva.

Fatores Críticos de Sucesso na Aplicação do Stage-Gate em Projetos de Inovação

Embora o método *Stage-Gate* seja amplamente reconhecido por sua capacidade de organizar e disciplinar o processo de inovação, sua efetividade depende da atenção a diversos fatores críticos de sucesso. A simples adoção da metodologia não garante resultados positivos se não houver o suporte organizacional necessário. Um dos principais fatores é o patrocínio da alta liderança, que deve garantir recursos, apoio e prioridade aos projetos conduzidos por meio do modelo (Cavalcanti, 2015). Além disso, é imprescindível a cultura organizacional favorável à inovação, que estimule a experimentação, a tolerância ao erro e a colaboração entre áreas (Tidd; Bessant, 2015).

Outro ponto central é a formação e capacitação das equipes envolvidas, pois o sucesso do *Stage-Gate* depende da habilidade dos profissionais em executar bem cada fase e fazer avaliações críticas e objetivas nos portões decisórios (Cooper, 1990). Também se destacam a clareza nos critérios de avaliação e a existência de métricas de desempenho, que tornam o

processo mais transparente e orientado para resultados. Por fim, a adequação do modelo ao porte e tipo de projeto é essencial. Projetos de menor complexidade podem se beneficiar de versões simplificadas do *Stage-Gate*, enquanto projetos estratégicos exigem uma aplicação mais rigorosa e completa da metodologia.

A comunicação entre as equipes envolvidas no projeto é outro fator decisivo para o sucesso do *Stage-Gate*. A existência de canais claros de comunicação, bem como a prática de reuniões estruturadas para revisão de progresso e tomadas de decisão, ajuda a manter todos os envolvidos alinhados quanto aos objetivos e critérios do projeto (Cavalcanti, 2015). A falta de comunicação eficaz pode comprometer o andamento de um projeto, resultando em retrabalho, desperdício de recursos e atrasos na entrega.

A documentação detalhada das entregas de cada fase também contribui para a eficiência do modelo. Um dos grandes diferenciais do *Stage-Gate* é justamente sua capacidade de gerar histórico e aprendizado a partir de projetos anteriores (Cooper, 1990). Com base nessa documentação, é possível identificar padrões de sucesso e fracasso, aprimorando continuamente os processos de inovação da organização.

Zonero (2024) ainda diz que a utilização de ferramentas tecnológicas pode potencializar a eficácia do *Stage-Gate*. *Softwares* de gerenciamento de projetos, dashboards de indicadores e plataformas colaborativas permitem maior visibilidade, controle e integração entre as etapas e os portões.

Modelos de Gestão de Projetos de Inovação: Comparações entre Stage-Gate e Outras Abordagens

A gestão de projetos de inovação pode ser conduzida por diferentes abordagens metodológicas, cada uma com suas características específicas. O modelo *Stage-Gate*, desenvolvido por Robert G. Cooper, é um dos mais amplamente utilizados para estruturar o desenvolvimento de novos produtos, com base em fases sequenciais intercaladas por “portões” decisórios (Cooper, 1990). Entretanto, outras abordagens vêm ganhando espaço em função da crescente necessidade de agilidade e flexibilidade.

Entre os modelos alternativos, destacam-se o SCRUM e o *Design Thinking*. O SCRUM, derivado do *framework* ágil, é especialmente eficaz em projetos que exigem entregas contínuas, feedbacks rápidos e adaptação constante (Schwaber; Sutherland, 2011). Já o *Design Thinking*

foca na empatia com o usuário e na experimentação, sendo ideal para a fase de ideação e validação de soluções.

Cada modelo de gestão de projetos traz consigo um conjunto de pressupostos, práticas e objetivos que devem estar alinhados com o perfil do projeto e da organização. O *Stage-Gate* é ideal para projetos com maior complexidade, que exigem análise criteriosa de viabilidade técnica, econômica e estratégica em cada etapa (Cooper, 1990). Por outro lado, metodologias ágeis como o SCRUM são mais indicadas quando há necessidade de responder rapidamente às mudanças e entregar valor de forma incremental, o que é comum em ambientes digitais ou de desenvolvimento de *software* (Schwaber; Sutherland, 2011).

O *Design Thinking*, por sua vez, é extremamente útil na fase inicial da inovação, pois promove a empatia com o usuário e incentiva a prototipagem e o aprendizado com o erro. Ao combinar diferentes modelos, como no *Agile Stage-Gate*, é possível obter o melhor dos dois mundos: a estrutura e o controle do *Stage-Gate*, aliados à velocidade e adaptabilidade dos métodos ágeis (Cooper, 2014). Essa abordagem híbrida tem se mostrado eficaz principalmente em empresas que atuam com inovação contínua e precisam reduzir o tempo de lançamento de novos produtos no mercado, sem perder a governança sobre os processos.

Ainda que o *Stage-Gate* seja reconhecido por sua robustez, ele é frequentemente criticado por sua rigidez em determinados contextos. Em ambientes onde a inovação precisa ocorrer de forma muito rápida, as etapas e avaliações formais do *Stage-Gate* podem gerar atrasos. Por isso, adaptar o modelo à realidade da empresa é fundamental. As organizações mais bem-sucedidas são aquelas que personalizam o método, utilizando versões mais enxutas ou até mesmo híbridas, que se ajustam ao dinamismo do projeto sem comprometer a disciplina na execução.

Outro fator importante a se considerar ao comparar metodologias é o grau de envolvimento dos *stakeholders*. Modelos ágeis costumam incentivar ciclos curtos de *feedback* com o cliente, enquanto o *Stage-Gate* tradicionalmente envolve tomadas de decisão mais estruturadas por comitês internos (Cooper, 1990). O modelo híbrido pode favorecer a combinação desses dois elementos, garantindo a participação do cliente e, ao mesmo tempo, a análise criteriosa de viabilidade interna.

Em síntese, a escolha da metodologia ideal para a gestão de projetos de inovação não deve ser feita com base em modismos, mas sim na análise do tipo de projeto, cultura organizacional e objetivos estratégicos da empresa. Em muitos casos, a integração de elementos do Stage-Gate com práticas ágeis tem se mostrado a alternativa mais eficaz para promover a inovação com responsabilidade, velocidade e foco em resultados sustentáveis (Cooper, 2014).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da literatura sobre a relação entre gestão de projetos e inovação evidencia que a implementação de metodologias estruturadas desempenha um papel crucial no sucesso das organizações que buscam aprimorar seus processos de desenvolvimento. Estudos indicam que empresas que adotam *frameworks* como *Stage-Gate*, *Agile* e *Design Thinking* apresentam maior capacidade de transformar ideias inovadoras em soluções concretas, reduzindo riscos e otimizando recursos. A estruturação do processo de inovação por meio dessas metodologias permite maior previsibilidade nos resultados, além de facilitar a comunicação entre diferentes equipes.

No que se refere à adoção do modelo *Stage-Gate*, os resultados teóricos demonstram que essa metodologia tem sido amplamente utilizada por empresas que necessitam de um controle rigoroso no desenvolvimento de novos produtos e serviços. O modelo organiza as atividades em fases distintas, intercaladas por portões de decisão, garantindo que projetos só avancem para a etapa seguinte caso atendam a critérios pré-estabelecidos. Isso reduz desperdícios de tempo e investimentos em iniciativas inviáveis, aumentando a taxa de sucesso das inovações. No entanto, a literatura também aponta que, para ser eficaz, a implementação do *Stage-Gate* precisa ser adaptada às necessidades específicas de cada organização, permitindo maior flexibilidade no processo.

Os desafios enfrentados pelas empresas na adoção do modelo *Stage-Gate* foram amplamente discutidos na literatura e incluem fatores como resistência à mudança, burocratização excessiva e falta de alinhamento organizacional. Muitos estudos indicam que algumas empresas enfrentam dificuldades para equilibrar a rigidez do modelo com a necessidade de agilidade no mercado. Além disso, a falta de treinamento adequado e o desconhecimento sobre metodologias de gestão de projetos podem comprometer a implementação efetiva do modelo, reduzindo seus benefícios esperados.

Apesar desses desafios, a literatura revela que o *Stage-Gate* traz benefícios significativos na redução de riscos e no aumento da eficiência operacional. Empresas que estruturam seus processos de inovação utilizando esse modelo conseguem tomar decisões mais informadas, baseadas em dados concretos, evitando desperdícios e otimizando a alocação de recursos. Além disso, a divisão do processo em fases bem definidas facilita a identificação de problemas precocemente, permitindo correções antes que se tornem críticos para o projeto.

Casos de sucesso de empresas como 3M, Procter & Gamble e Ford demonstram que o uso do *Stage-Gate* pode impulsionar a inovação e aumentar a competitividade organizacional. Essas empresas implementaram a metodologia de forma personalizada, garantindo que suas práticas fossem compatíveis com suas culturas organizacionais e demandas de mercado. Os estudos indicam que a adaptação do modelo é um fator essencial para seu sucesso, permitindo maior flexibilidade sem comprometer a estrutura de tomada de decisões.

Além da aplicação direta na gestão de projetos, os resultados teóricos evidenciam que metodologias estruturadas contribuem para o fortalecimento da cultura de inovação dentro das empresas. Organizações que estimulam a experimentação, o intraempreendedorismo e a capacitação contínua de seus colaboradores tendem a ser mais bem-sucedidas na implementação de novos produtos e serviços. A literatura aponta que um ambiente favorável à inovação, aliado a metodologias robustas, permite que as empresas enfrentem desafios do mercado de maneira mais estratégica e eficiente.

Outro aspecto relevante identificado nos estudos é a importância da liderança na gestão da inovação. Líderes que incentivam a colaboração entre diferentes áreas e adotam ferramentas de monitoramento e avaliação de projetos conseguem integrar melhor a inovação ao planejamento estratégico da empresa. Empresas que estabelecem métricas claras para acompanhar o impacto dos projetos inovadores garantem maior alinhamento entre seus objetivos de longo prazo e as iniciativas de desenvolvimento de novos produtos.

Por fim, os resultados teóricos confirmam que a adoção de metodologias estruturadas na gestão de projetos impacta diretamente a inovação e a competitividade organizacional. Empresas que conseguem integrar modelos como o *Stage-Gate* ao seu planejamento estratégico apresentam maior eficiência, melhor uso de recursos e maior assertividade na tomada de decisões. No entanto, a literatura ressalta que a implementação dessas metodologias deve ser

acompanhada de uma cultura organizacional aberta à inovação, garantindo que os processos adotados sejam flexíveis o suficiente para atender às demandas dinâmicas do mercado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo evidenciou a importância da gestão de projetos estruturada para a inovação e competitividade das organizações, com ênfase na aplicação do modelo *Stage-Gate* no desenvolvimento de novos produtos e serviços. A revisão teórica demonstrou que metodologias bem definidas permitem uma abordagem sistemática para a tomada de decisões, reduzindo riscos e otimizando recursos. Empresas que adotam frameworks como o *Stage-Gate* conseguem alinhar seus processos de inovação às estratégias organizacionais, garantindo maior eficiência na execução de seus projetos.

Os desafios enfrentados pelas empresas na adoção desse modelo também foram analisados, destacando-se a resistência à mudança, a burocratização excessiva e a necessidade de adaptação da metodologia à realidade de cada organização. Apesar dessas dificuldades, os benefícios proporcionados pelo *Stage-Gate* são amplamente reconhecidos, incluindo a redução de falhas no desenvolvimento de produtos, maior previsibilidade nos investimentos e aprimoramento da comunicação entre as equipes.

Além disso, foi possível observar que a implementação de metodologias estruturadas não deve ser encarada como um processo engessado, mas sim como um conjunto de diretrizes flexíveis que possibilitam adaptação às necessidades específicas de cada projeto. O sucesso da aplicação do *Stage-Gate* depende diretamente do engajamento dos líderes, da capacitação das equipes e da criação de uma cultura organizacional voltada para a inovação contínua.

Empresas que conseguem integrar a gestão de projetos ao seu planejamento estratégico se tornam mais resilientes diante das mudanças do mercado, podendo se antecipar a tendências e responder de maneira ágil aos desafios impostos pela concorrência. Casos de sucesso analisados na literatura, como os das empresas 3M e Procter & Gamble, demonstram que a adoção de metodologias estruturadas pode impulsionar significativamente a inovação e a vantagem competitiva no longo prazo.

Outro aspecto relevante identificado no estudo é que a inovação não ocorre apenas com a adoção de uma metodologia, mas exige uma abordagem holística, envolvendo o desenvolvimento de talentos, o investimento em tecnologia e a criação de um ambiente

favorável à experimentação e ao aprendizado contínuo. A implementação eficaz do *Stage-Gate* e de outras metodologias de gestão de projetos deve estar alinhada a uma mentalidade organizacional que valorize a inovação como um diferencial estratégico.

Dessa forma, pode-se concluir que a gestão estruturada de projetos, quando aplicada de maneira eficiente e flexível, potencializa a inovação e contribui para a sustentabilidade das empresas em um mercado cada vez mais competitivo. As organizações que souberem equilibrar a estruturação de processos com a necessidade de adaptação estarão melhor posicionadas para desenvolver produtos inovadores e atender às expectativas dos clientes.

Por fim, este estudo reforça a necessidade de novas pesquisas que aprofundem a análise da aplicabilidade do *Stage-Gate* em diferentes setores da indústria, bem como investigações empíricas que permitam avaliar seu impacto na performance organizacional. A gestão de projetos continuará evoluindo com o avanço da tecnologia e a crescente demanda por inovação, tornando essencial a busca contínua por abordagens que aprimorem os processos e garantam maior eficiência e competitividade às empresas.

REFERÊNCIAS

ABRANCHES, José. *Práticas de gerenciamento de projetos em saúde*. São Paulo: Editora Senac, 2024.

AMORIM, C. B.; CHARPINEL, L. P. *A Gestão e Administração Financeira no mundo contemporâneo – Vol. 4*. São Paulo: AYA Editora, 2025.

BRÓLIO, D. R. *Conceitos e estratégias de criatividade, modelos mentais e inovação*. São Paulo: Editora Senac, 2025.

CARNEIRO, N. C. Monitoramento e avaliação de projetos de PD&I de produtos e sistemas complexos para a área de defesa: proposição de critérios, indicadores e métricas. 2023. 167 f. Dissertação (Mestrado em Metrologia – Área de concentração: Metrologia para Qualidade e Inovação) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023.

CARVALHO, Ismael Almeida; SILVA, Clodoaldo Matias da. Integração de metodologias ágeis na gestão de projetos de engenharia de produção. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, v. 10, n. 12, p. 3080-3096, 2024.

CAVALCANTI, Maria. Um Encontro com Robert Cooper: os primórdios e o futuro da abordagem processual nos estudos organizacionais. *Organizações & Sociedade*, v. 22, p. 603-620, 1 dez. 2015.

CHESBROUGH, H. The Logic of Open Innovation: Managing Intellectual Property. *California Management Review*, v. 45, n. 3, p. 33-58, 2003. DOI: 10.1177/000812560304500301.

COOPER, Robert G. Stage-gate systems: a new tool for managing new products. *Business Horizons*, v. 33, n. 3, p. 44-54, 1990.

COOPER, Robert G. What's next?: After stage-gate. *Research-Technology Management*, v. 57, n. 1, p. 20-31, 2014.

COOPER, Robert G.; EDGETT, Scott J.; KLEINSCHMIDT, Elko J. Optimizing the stage-gate process: what best-practice companies do—I. *Research-Technology Management*, v. 45, n. 5, p. 21-27, 2002.

COSTA, Francisco Alexandre Magno de Medeiros. O papel da liderança Lean e seus impactos na inovação e na melhoria contínua. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2024.

COUTINHO, M. M. MGP DATASUS: uma pesquisa documental sobre metodologia de gerenciamento de projetos. 2021. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Centro Universitário Christus - Unichristus, Curso de Sistemas de Informação, Fortaleza, 2021.

CRUZ, Marco et al. Metodologia ágil para o desenvolvimento de projeto de educação corporativa por equipe multidisciplinar. *Revista Carioca de Ciência, Tecnologia e Educação*, v. 9, n. 1, p. 77-95, 2024.

DAVID, Denise Elizabeth Hey; CARVALHO, Hélio Gomes de; PENTEADO, Rosângela de Fátima Stankowitz. *Gestão de ideias*. Curitiba, PR: Aymarã Educação, 2011.

DE OLIVEIRA, Regiane Marques Junger. Transformação digital nas cadeias de suprimentos: benefícios, desafios e inovações tecnológicas. *ARACÊ*, v. 6, n. 3, p. 4583-4598, 2024.

EDGETT, Dr. Scott J. *Idea-to-Launch (Stage-Gate®) Model: An Overview*. 2015.

FRANÇA, Andrey G.; FRANTZ, Rafael Z.; GRACIANO NETO, Valdemar V. Rumo a um método para estabelecer links de interoperabilidade em sistemas de informação: um estudo qualitativo na indústria brasileira. In: *ISLA 2024 Proceedings*, 2024.

GALVÃO, Sarah Fantin de Oliveira Leite. *Inovação em aprendizagem e desenvolvimento organizacional: práticas e tecnologias emergentes*. São Paulo: Editora Senac, 2025.

GARCIA, M. S. *Gerenciamento de projetos*. São Paulo: Editora Scortecci, 2018.

GEBER, Juliana Dias; FRAGA, Rafael Vasconcellos. Utilização de ferramentas de data science e IA na gestão e gerenciamento de processos e projetos: a nova era da transformação de dados em insight de gestão. *Gestão e Gerenciamento*, v. 29, n. 29, 2024.

GONÇALVES DA SILVA, A. C.; FARIAS SANTOS, T. O. A influência do clima e cultura organizacional na gestão do conhecimento. *Scientia: Revista Científica Multidisciplinar*, v. 9, n. 2, p. 40–67, 2024.

GRAMIGNA, Maria Rita. *Gestão por competências: ferramentas para avaliar e mapear perfis*. São Paulo: Alta Books, 2018.

KAERCHER, Adi Regina; DA LUZ, Daniel Fonseca. Gestão sustentável de operações: do fordismo à indústria 5.0 e à economia circular. *INTERCIÊNCIA*, 2024.

LIMA, Adriene Iannone de. Melhoria de processos no desenvolvimento de infoprodutos: um estudo integrando o ciclo PDCA, lean startup, stage-gate e design thinking. 2024.

LIWERSEN, L. H. L. A metodologia híbrida de gestão de projetos aplicada em plataforma teams. 2024. 79 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento de Tecnologia) – Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, Instituto de Engenharia do Paraná, Curitiba, 2024.

MELO, E. S. Registro dos resultados e benefícios da atividade de auditoria interna: sistema criado a partir do PMBOK®. São Paulo: Editora Dialética, 2024.

MENEGHEL, Andrea. *Análise de mercado e planejamento de marketing*. São Paulo: Editora Senac, 2025.

MENEZES, V. O. C.; CARDOSO NETO, A. A importância da liderança nas fases de gestão de projetos. *Gestão e Gerenciamento*, v. 31, n. 31, 2025.

MORALES, Paula Dora Aostri. Inovação na Polícia Federal: criatividade e liderança para estímulo ao ambiente de inovação. *Revista Brasileira de Ciências Policiais*, v. 14, n. 11, p. 253-287, 2023.

OLIVEIRA, Erikson Ricardo Marques de. Metodologia de implantação da construção enxuta: estudo de caso em construtora de porte médio. 2013. 175 f. Dissertação (Mestrado em Mecânica das Estruturas, Estruturas de Concreto e Alvenaria e Materiais e Processos Construtivos) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013.

PECHIM, Marcelo Dennis Ferreira. O papel estratégico do departamento contábil: práticas, desafios e inovações. *RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar*, v. 5, n. 5, e555290, 2024.

PEDROZO, Osmar André Mezetti. A gestão de portfólio de projetos no contexto da gestão da inovação. 2017.

PIETRA BORCHARDT, Glicia Vieira dos Santos. Gestão de ideias para inovação: transformando a criatividade em soluções práticas. *RAI Revista de Administração e Inovação*, v. 11, n. 1, p. 203-237, 2014. DOI: <https://doi.org/10.5773/rai.v11i1.1185>.

PRADO, Darci. *Maturidade em gerenciamento de projetos*. Vol. 7. São Paulo: Falconi Editora, 2016.

PROGETTI, Claudia Bianchi; DE SIQUEIRA JUNIOR, Julio Pedro. *Fundamentos da administração: um entendimento da gestão nas organizações*. São Paulo: Editora Senac, 2025.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. *Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos – Guia PMBoK*. 7. ed. [S.l.: s.n.].

RADUJKOVIĆ, Mladen; SJEKAVICA, Mariela. Project management success factors. *Procedia Engineering*, v. 196, p. 607-615, 2017.

RAMOS, Marcelo Marinho. O papel da gestão da inovação para o TRT21: do diagnóstico e análise à proposição de soluções para implementação. 2024. 154 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão Pública) – Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2024.

ROSA, A. F. P.; BRITO, J. R.; ROYER, R.; SANTOS, G. D. Análise da confiabilidade humana em um laboratório de análises clínicas utilizando FMEA e FTA. *Conjecturas*, v. 22, n. 1, p. 1-21, 2022.

SANTOS, A. C. N. do N. The Information Technology Manager as an agent of transformation in companies. *Research, Society and Development*, v. 13, n. 12, e105131247751, 2024. DOI: 10.33448/rsd-v13i12.47751.

SANTOS, Isaaque; MATOS, Maria Cristina. Liderança estratégica: o papel da comunicação na eficiência da gestão de projetos. *Revista Observatório Portuário*, v. 3, n. 1, p. 66-83, 2024.

SANTOS, Renata B. M. Desafios às práticas ágeis de gestão de projetos de software no contexto da pandemia e do isolamento social: um estudo em uma empresa estatal brasileira. 2022. 127 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Administração) – Núcleo de Pós-Graduação em Administração, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2022.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. The scrum guide. *Scrum Alliance*, v. 21, n. 1, p. 1-38, 2011.

SOLER, Alonso Mazini. *Abordagens ágeis para projetos e processos*. São Paulo: Editora Senac, 2022.

SOUSA, Josiano César. *Gestão da inovação: transformando pequenas empresas em grandes negócios*. São Paulo: Editora Dialética, 2025.

SOUSA, Nathália Cristina de. Importância da criatividade e inovação no empreendedorismo. 2024. 53 f. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial) – Fatec Estudante Rafael Almeida Camarinha, Marília, SP, 2024.

SOUZA, Igor Gabriel Santos; MUNIZ, Emerson Cleister Lima. Proposta de um guia para prototipação de veículos tipo Fórmula SAE. *Produto & Produção*, v. 25, n. 2, p. 89-107, 2024.

TIDD, J.; BESSANT, J. *Gestão da inovação*. 5. ed. [S.l.]: Bookman Editora, 2015.

VIEIRA, Fabiana Ferreira Silva; PEREIRA, Tábata Fernandes. A influência da cultura organizacional no sucesso dos projetos: uma Revisão Sistemática da Literatura. *Brazilian*.

WAENGERTNER, Pedro. *A estratégia da inovação radical: como qualquer empresa pode crescer e lucrar aplicando os princípios das organizações de ponta do Vale do Silício*. São Paulo: Editora Gente Liv e Edit Ltd, 2018.

ZENARO, R. S. *Gestão de projetos em serviços*. São Paulo: Editora Senac, 2024.